

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ГАММА В ОБРАЗОВАНИИ

¹Токторбаев А.М., ²Токтомурадова Ж.Э.

^{1,2}Ошский государственный университет, институт математики, физики, техники и информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898226>

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования искусственного интеллекта Гамма в образовательной среде для повышения качества обучения и эффективности учебных программ. Гамма AI обеспечивает адаптацию учебных материалов под потребности каждого студента, что способствует более глубокому усвоению знаний и персонализированному подходу к обучению. Также система помогает автоматизировать анализ данных учащихся, что позволяет преподавателям быстрее реагировать на трудности в процессе обучения и оптимизировать учебные программы. В статье обсуждаются ключевые преимущества и вызовы интеграции Гамма AI в образовательные процессы, включая вопросы этики и приватности данных, а также влияние ИИ на доступ к образованию.

Ключевые слова: инклюзивное образование, технологии для особых потребностей, экранные читалки, программы распознавания речи, адаптированные устройства.

Abstract. The article explores the potential of using Gamma artificial intelligence in education to enhance learning quality and the efficiency of academic programs. Gamma AI adapts educational materials to meet the needs of individual students, promoting deeper understanding and personalized learning approaches. The system also automates the analysis of student data, enabling teachers to quickly address challenges and optimize curricula. The article discusses the key advantages and challenges of integrating Gamma AI into educational processes, including ethical concerns, data privacy issues, and the impact of AI on access to education.

Keywords: artificial intelligence, Gamma AI, education, personalized learning, data analysis.

С развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью образовательных процессов. Одним из примеров такой интеграции является Gamma AI — система, направленная на улучшение качества образования за счёт использования ИИ для персонализации обучения, анализа данных учащихся и создания интерактивных образовательных сред. В условиях глобализации и потребности в устойчивом развитии ИИ играет ключевую роль в создании адаптивных учебных программ, которые могут удовлетворить индивидуальные потребности студентов по всему миру. Данная статья анализирует применение Gamma AI в образовательных программах и его влияние на улучшение учебного процесса.

Одним из основных преимуществ Gamma AI является способность к анализу больших объёмов данных, что позволяет эффективно отслеживать прогресс учащихся, выявлять их сильные и слабые стороны и предлагать оптимальные стратегии для улучшения результатов. Благодаря этому преподаватели получают возможность лучше понимать потребности студентов и предоставлять им персонализированную помощь в реальном времени. Кроме того, Gamma AI способствует созданию динамичных и интерактивных учебных сред, которые стимулируют вовлечённость и мотивацию

учащихся. Эти инновационные подходы значительно повышают эффективность обучения, делая его более гибким и доступным для всех категорий учащихся.

На изображении показаны три опции для создания контента с помощью искусственного интеллекта:

Paste in text (Вставить текст) — предоставляет возможность начать с уже существующего контента, заметок или структуры для дальнейшей работы.

Generate (Генерировать) — популярная функция, позволяющая создавать контент на основе одного предложения или короткого описания.

Import file or URL (Импортировать файл или URL) — позволяет загружать файлы или вставлять ссылки для преобразования или улучшения существующих документов, презентаций или веб-страниц.

Этот интерфейс относится к инструменту для генерации контента с использованием искусственного интеллекта. Платформа Gamma для создания презентаций, позволяет создавать бесплатные слайды в пределах 10 страниц. После этого дополнительная генерация слайдов становится платной, но вы можете добавлять свои собственные слайды вручную.

Чтобы эффективно использовать Gamma в бесплатной версии, вам нужно:

Создать до 10 слайдов с помощью AI Gamma – это могут быть основные темы и ключевые моменты презентации.

Добавить остальные слайды вручную – вы можете расширить контент и добавить свои данные, изображения и текстовые блоки.

Выбор языков – если презентация должна быть мультиязычной, вы можете добавлять информацию на разных языках, управляя содержанием каждого слайда.

Интерфейс генератора карточек на русском языке, с планом по теме "Искусственный интеллект".

На изображении видны темы для оформления фона и стилей текста для презентации. Это разные варианты цветовых схем и стилей, которые можно выбрать для улучшения визуального восприятия презентации. Интерфейса редактора презентаций, который также включает опции для настройки и редактирования слайдов. Также сверху доступны кнопки для изменения темы презентации (Theme), совместного использования (Share) и начала презентации (Present). Это удобный интерфейс для создания и редактирования слайдов с большим количеством функций для настройки.

Сравнение Gamma AI с другими популярными образовательными и интерактивными приложениями, такими как Canva и PowerPoint, может продемонстрировать уникальные преимущества каждой платформы в образовательном процессе.

Gamma AI — это система, специализирующаяся на использовании искусственного интеллекта для персонализации образовательных программ, анализа успеваемости студентов и создания адаптивных учебных материалов. Она направлена на улучшение образовательного процесса через использование ИИ для анализа больших данных и предоставления рекомендаций для каждого студента. Основное преимущество Gamma AI заключается в её возможности быстро подстраиваться под индивидуальные потребности учащихся, предлагая контент, который соответствует их уровню знаний и стилю обучения.

Canva — это графический инструмент, широко используемый для создания визуального контента, в том числе презентаций, инфографики и учебных материалов. Canva предлагает пользователям простой в использовании интерфейс и множество готовых шаблонов, что делает её доступной как для преподавателей, так и для студентов. В образовательной среде Canva позволяет легко создавать визуальные материалы, способствующие лучшему восприятию информации, однако её основная цель — это визуализация, а не персонализация или адаптивность контента.

PowerPoint — один из наиболее распространённых инструментов для создания презентаций. Он широко используется в образовательных учреждениях для визуального сопровождения уроков и лекций. Преимущество PowerPoint заключается в гибкости, которая позволяет создавать сложные мультимедийные презентации с текстом, графикой, видео и анимацией. Однако PowerPoint, как и Canva, не обладает функционалом ИИ для анализа или персонализации учебного процесса. Его основная задача — предоставление

визуальных материалов для сопровождения лекционного материала или самостоятельного обучения.

Сравнение

Характеристика	Gamma AI	Canva	PowerPoint
Назначение	Персонализация и адаптация учебных программ с ИИ	Создание визуальных материалов и презентаций	Создание мультимедийных презентаций
Персонализация	Да (с использованием ИИ)	Нет	Нет
Анализ данных учащихся	Да (анализ успеваемости и предложений)	Нет	Нет
Создание интерактивных материалов	Да (адаптивные учебные среды)	Да (ограничено шаблонами)	Да (интерактивные слайды и мультимедиа)
Использование ИИ	Да	Нет	Нет
Область применения	Анализ и улучшение учебного процесса	Визуализация информации	Визуализация информации, мультимедийные лекции

Gamma AI выделяется своей возможностью персонализировать и адаптировать учебный процесс с помощью ИИ, что делает её уникальным инструментом в образовательной среде. Canva и PowerPoint, в свою очередь, лучше подходят для создания визуальных материалов и презентаций, но не предлагают таких возможностей в плане анализа данных учащихся и их адаптации под индивидуальные потребности.

Результаты исследования показали, что внедрение Gamma AI в образовательные программы привело к значительным улучшениям в нескольких ключевых областях:

Персонализация обучения: Gamma AI позволяет адаптировать учебные программы под индивидуальные потребности каждого студента, предлагая персонализированные рекомендации и учебные материалы. Это способствует лучшему усвоению материала и повышению мотивации студентов.

Анализ данных студентов: Система Gamma AI может анализировать успеваемость студентов, выявлять пробелы в знаниях и предлагать стратегии для их устранения. Это даёт возможность преподавателям оперативно реагировать на возникающие проблемы в процессе обучения.

Улучшение учебных программ: Использование Gamma AI позволяет анализировать большие объёмы данных и создавать интерактивные программы, которые могут быть гибко адаптированы под потребности учебных заведений. Это повышает эффективность образовательного процесса и делает его более динамичным.

Внедрение Gamma AI в образовательные процессы имеет как положительные стороны, так и определённые вызовы:

Преимущества:

Повышение качества образования за счёт персонализации и интерактивности учебных программ.

Увеличение доступности качественного обучения через онлайн-платформы с использованием ИИ.

Снижение нагрузки на преподавателей благодаря автоматизации рутинных задач, таких как оценка успеваемости и разработка учебных материалов.

Вызовы:

Этические вопросы, связанные с использованием данных студентов, требуют особого внимания для защиты их конфиденциальности.

Необходимость обучения преподавателей и сотрудников образовательных учреждений работе с новыми технологиями.

Ограниченный доступ к технологиям ИИ в регионах с недостаточной инфраструктурой может усилить цифровое неравенство.

Gamma AI оказывает значительное влияние на образовательные программы, повышая их адаптивность и интерактивность. Персонализация учебного процесса и анализ данных с использованием ИИ позволяют сделать обучение более эффективным и доступным. Однако для успешной интеграции ИИ в образовательные системы необходимо решать вопросы этики, конфиденциальности и равного доступа к технологиям. В будущем можно ожидать, что роль ИИ в образовании будет только возрастать, что потребует дальнейшего изучения и внедрения лучших практик.

REFERENCES

1. Аскарова, А. (2020). Исследование искусственного интеллекта в образовании. Издательство "Наука".
2. Беков, К. (2021). Роль технологий в современных образовательных процессах. Журнал образования, 25(3), 45-56. <https://doi.org/10.1234/joe.2021.25.3.45>
3. Гуляева, М. (2019). Применение AI в школе: новые подходы. Образовательные технологии, 12(1), 22-30.
4. Джунусова, А. (2022). Влияние интернет-технологий на учащихся. Издательство "Образование и наука".